

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Абдуазизова Вероника Вадимовна

доктор философии по педагогическим наукам, доцент кафедры
«Социальных наук» в Наманганском инженерно-строительном институте.

nika_abduazizova@mail.ru Тел. +998906409575

Солиев Нодиржон Содиржон угли

докторант

Наманганском инженерно-строительном институте.

nodirjon.soliyev5@gmail.com Тел. +998993628942

Аннотация: В данной статье кратко разъяснено понятие цифровых технологий, обозначены приоритеты цифрового развития технического образовательного процесса, его преимущества и проанализирована важность необходимости научно обоснованного внедрения цифровых технологий в высшее образование.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, дидактические свойства цифровых технологий, знания, техническое образование, электронная среда, интерактив.

ВВЕДЕНИЕ.

Цифровые знания и современные информационные технологии являются одним из важных условий развития.

В нашей республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровых технологий, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего в образование.[2] Широкое внедрение цифровых технологий в Узбекистане на всех этапах системы образования, повышение уровня цифровых знаний, совершенствование инфраструктуры образования, а также открытие до

2022 года во всех регионах республики центров обучения цифровым знаниям в рамках реализации проекта «Пять инициатив». [1]

Цифровые технологии улучшат управление государством и обществом, а также создадут благоприятные условия для людей в социальной сфере и заложат основу для позитивного экономического роста. Еще одним преимуществом является то, что они положат конец коррупции в обществе.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ.

Цифровые технологии настолько прочно вошли в жизнь, что без них невозможно представить не только нашу повседневную деятельность, но и развитие социально-экономических сфер. Цифровые технологии и инновации вошли во все области, от образования до производства, с огромной скоростью и быстро развиваются.

Под дидактическими свойствами цифровых технологий в техническом образовании, понимают природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны и аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебно-воспитательном процессе.

Можно выделить три группы дидактических свойств.

1) Дидактические свойства цифровых технологий представления учебной информации:

- отображение и передача информации в текстовом, графическом, звуковом, видео и анимационном формате посредством электронных образовательных ресурсов;

- возможность поиска интересующей информации;

- возможность закрепления знаний и обработки полученных навыков;

- возможность оценивания знаний, умений, навыков;

- организация общения с преподавателем.

2) Дидактические свойства цифровых технологий передачи учебной информации:

- подготовка, редактирование и обработка учебной, учебно-методической, научной информации;

- хранение и резервирование информации;
- систематизация информации;
- распространение информации в различной форме;
- обеспечение доступа к информации с использованием электронных банков и баз данных для получения нужной информации.

3) Дидактические свойства цифровых технологий организации учебного процесса:

а) электронной почты:

- передача сообщений одновременно большому числу обучающихся;
- асинхронный обмен информацией (текстовой, графической, звуковой) между педагогом и учащимися;

- возможность организации консультаций, контроля и тому подобное;

б) телеконференций:

- обеспечение синхронной и асинхронной коммуникации, что позволяет участникам конференций пересылать свою информацию в любое удобное время, а также получать ее от других участников; участники имеют возможность хорошо подумать, прежде чем отправлять сообщения;

- возможность организации обсуждения предложенной темы, консультации и другие формы учебной деятельности;

в) видеоконференции:

- возможность демонстрации учебной информации в мультимедийной, графической форме;
- проведение экспериментов, постановка опытов;
- возможность организации группового участия в обсуждении и интерпретации информации;
- синхронный обмен информацией.

Именно дидактические свойства позволяют цифровым технологиям в техническом образовании выполнять дидактические функции, направленные на реализацию тех или иных аспектов учебно-воспитательного процесса

(объяснения, разъяснения, обсуждения, проведение контрольных срезов, тестов, творческих работ и так далее).[3]

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Цифровые технологии открывают неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, материалам и сервисам. Обучаемые и педагоги получают беспрецедентный ранее контроль над своим информационным пространством и его совместным использованием. Как и в сфере обслуживания и материального производства, работы по цифровой трансформации образования должны быть направлены на результат и повышать качество работы образовательных организаций на всех шагах реализации программы [4].

Следует отметить, что внедрение цифровых технологий в систему технического образования сыграет важную роль в модернизации системы образования страны. Модернизация системы образования сегодня рассматривается как потенциал инновационного развития общества и должна основываться на реализации новых концептуальных подходов к развитию образования. Это поможет правильно организовать современное образование и повысить эффективность образования.

ОБСУЖДЕНИЕ.

В заключение следует отметить, что прежде всего нам необходимо идти по пути оптимизации образования через глубокое приобретение знаний в области передовой современной информации и связи и Интернета, цифровых технологий и цифровых трансформаций. Решение этого напрямую связано с интеллектом, новыми инновациями и потенциалом квалифицированных кадров. В то время, когда мир стремительно развивается, образование не стоит на месте. В социальной сфере широкое внедрение цифровых технологий также способно повысить производительность труда, кардинально улучшить жизнь людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Практический процесс цифровизации высшего образования по

техническим специальностям уже начался, и ввиду того, что он скоро даст положительные результаты, при его эффективном применении необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

- улучшение региональной интернет-инфраструктуры;
- повышение качества услуг;
- расширение использование цифровых технологий в организации учебного процесса;
- разработка информационных ресурсов, методических пособий и технологий;
- создание в образовательном учреждении сооружений, кабинетов, лабораторий, медиастудий, оснащенных высокопроизводительной цифровой техникой;
- обеспечение прочной интеграции современных информационно-коммуникационных технологий и образовательных технологий;
- использование интерактивных презентационных систем, создание современных интерактивных и мультимедийных презентаций, подключенных к Интернету, для лекций и семинаров;
- внедрение процесса дистанционного обучения в любое время с использованием интерактивных презентационных систем, систем видеоконференц-связи, виртуальных залов, электронных ресурсов в деятельности учреждения;
- применение цифровой дидактики и моделей цифрового образования;
- разработка научных сайтов (для дискуссий) для преподавателей и студентов;
- широкое внедрение взаимного обмена опытом для применения накопленного опыта во всех вузах и т. д.

Будущее за высшими учебными заведениями, использующими современные технологии, потому что именно они могут предоставлять самые передовые услуги операторам или предлагать обществу самые качественные и

наиболее конкурентоспособные профессиональные кадры на конкурентном рынке. Как и во всех отраслях экономики, цифровизация высшего образования является одним из главных условий интеграции в мировое сообщество, закрепления на мировом рынке, экономического развития, создания удобств для населения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 28.04.2020 г. №ПП-4699
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. №УП-6079 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030» И МЕРАХ ПО ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе (Краткий курс лекций) Составители: Пегов А.А., Пьяных Е.Г., ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
4. Уваров А. Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2018. 168 с.